

IQLIM SHAROITINING ARXEOLOGIK YODGORLIKGA TA'SIRI

Aytmuratova A.P.

Qaraqalpaqstan Respublikasi tariyxı hám mádeniyatı mámleketlik muzeyi

Arxeologik obidalar insoniyat tarixining eng muhim yozma manbalaridan biridir. Olimlar ularni ko‘pincha hujjatlashtirish maydonlari sifatida ko‘rsalar-da, bu meros faqat akademik arxeologiya doirasida cheklanib qolmasligi kerak. Asrlar avval yaratilgan inshootlar, ashyolar va madaniy izlar bugungi kunda nafaqat me‘moriy ahamiyatga, balki chuqur sotsiologik mazmunga ham egadir. Tabiiy jarayonlar yoki inson qo‘li bilan yaratilgan bo‘lsin, yer ostidan topilgan barcha narsalar odamlar bilan muloqotga muhtoj. Bu muloqot esa arxeologik merosni ehtiyotkorlik bilan **talqin qilish, tushuntirish va taqdim etish** orqali yuzaga keladi.

Arxeologik yodgorliklarga tashrif buyuruvchi mehmonlar – ya‘ni mutaxassis bo‘lmagan auditoriya – aslida bu merosni birinchi bo‘lib talqin qiluvchilar hisoblanadi. Shu bois, talqin jarayoni nafaqat tashrif buyuruvchilar, balki obidaning o‘zi uchun ham foydali bo‘lishi kerak. Biroq arxeologiya murakkab tuzilmaga ega bo‘lganligi sababli, bu jarayon turli sohalaridagi mutaxassislar, jumladan, konservatsiya bo‘yicha ekspertlar ishtirokida amalga oshirilishi lozim. Konservatsiya — bu merosni tizimli ravishda tushuntirish, uni to‘g‘ri boshqarish va kelajak avlodga yetkazishning muhim bosqichidir.

Arxeologik meros insoniyatning o‘tmishdagi faoliyatining asosiy yozuvi hisoblanadi. Shu bois uni himoya qilish, saqlash va boshqarish nafaqat arxeologlar, balki boshqa ilmiy mutaxassislarning ham birgalikdagi mas‘uliyatidir. To‘g‘ri boshqaruv va huquqiy himoya orqali bu meros nafaqat hozirgi, balki kelajak avlodlar uchun ham saqlanib qoladi.

Merosni himoya qilish faqatgina arxeologik qazilmalar bilan cheklanmaydi – buning uchun kengroq kasbiy va ilmiy bilimlar zarur. Masalan, arxeologik merosning ayrim elementlari me‘moriy inshootlar sifatida alohida qiymatga ega bo‘lib, ularni saqlash 1966-yilda qabul qilingan **Venetsiya xartiyasi**ning me‘yorlariga asoslanadi. Shu bilan birga, mahalliy aholi yashash an‘analari bilan bog‘liq obidalarni himoya qilish jarayonida ularning bevosita ishtiroki ham muhim o‘rin tutadi.

1990-yilda Lozannada qabul qilingan **Arxeologik merosni himoya qilish va boshqarish xartiyasi** (ICAHM) ushbu sohada xalqaro darajadagi asosiy huquqiy manba hisoblanadi. Shuningdek, 1956-yildagi **YUNESKO tavsialari** va boshqa xalqaro hujjatlar arxeologik obidalarni to‘g‘ri boshqarish, saqlash va ta‘mirlashning ilmiy asoslarini belgilab beradi.

Arxeologik merosni boshqarishning asosiy maqsadi — obidalarni ularning joyida, asl holatida saqlab qolishdir. 6-modda talablari bo‘yicha quyidagi tamoyillar alohida ahamiyatga ega:

- Obidalar joyida saqlanishi, ko‘chirilmasligi kerak.
- Qazishma jarayonida ochilgan yodgorliklarning keyingi saqlanishi kafolatlangan bo‘lishi shart.

- Mahalliy jamoalar merosni himoya qilish jarayonida faol ishtirok etishi zarur.
- Ta'mirlash jarayonida obyektlarning ilmiy qiymati va tarixiy ahamiyati inobatga olinishi lozim.

Mavjud resurslar chegaralangan bo'lgani uchun, ta'mirlash ishlari tanlov asosida, ilmiy baholashga ko'ra amalga oshiriladi. Bunda faqat eng mashhur yoki ko'zga ko'ringan obidalar emas, balki tarixiy qiymati yuqori bo'lgan, ammo e'tibordan chetda qolayotgan yodgorliklar ham inobatga olinishi zarur. [2]

Tarixiy binolar, arxeologik obidalar va yodgorliklar kabi **madaniy meros obyektlari**, shuningdek ularning ichki tarkibi, to'plamlari va nomoddiy jihatlari – bu o'tmishdan qolgan meros bo'lib, mahalliy aholi uchun joyga xoslik, shaxsiylik va estetik farovonlik tuyg'usini ta'minlaydi. [4]. Ushbu meros ob'ektlari doimo atrof-muhit bilan o'zaro ta'sirda bo'lib kelgan va bundan keyin ham shunday bo'ladi; bu jarayonlar odatda **ob-havo ta'sirida yemirilish** (weathering) deb yuritiladi.

Iqlim o'zgarishi – harorat, yog'ingarchilik, atmosferadagi namlik va shamol intensivligining asta-sekin o'zgarishi, shuningdek, dengiz sathining ko'tarilishi va ekstremal hodisalarning sonidagi o'zgarishlar orqali namoyon bo'lmoqda – madaniy meros ob'ektlariga allaqachon ta'sir ko'rsatmoqda. Shunga muvofiq, iqlim omillarining madaniy merosga ta'siri va ushbu ta'sirni baholashga oid ilmiy tadqiqotlar soni tez sur'atlarda ortmoqda.

Iqlim o'zgarishi esa bu yemirilish sur'atini kuchaytiruvchi va yoki yangi yemirilish shakllarini yuzaga keltiruvchi **qo'shimcha xavf** hisoblanadi. Chunki iqlim o'zgarishi ta'sirida moddiy zararlanishga sabab bo'luvchi jismoniy, kimyoviy va biologik jarayonlar yanada kuchayadi. Bundan tashqari, iqlim o'zgarishi **qurg'oqchilik, suv toshqinlari, ko'chkilari** kabi xavfli hodisalar soni va kuchayishini oshirib, madaniy merosga keng ko'lamli salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, madaniy meros **dengiz sathining ko'tarilishi (SLR), dovul to'lqinlarining kuchayishi, sohil eroziyasi, ichki suv oqimlarining o'zgarishi va cho'llanish** kabi omillardan ham xavf ostida. Shu sababli, bu tabiiy fizik muhitdagi o'zgarishlarning madaniy meros turlariga va materiallariga qanday ta'sir ko'rsatayotganini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar soni ortib bormoqda.

Harorat, yog'ingarchilik, atmosferadagi namlik, shamol intensivligi, dengiz sathining ko'tarilishi, cho'llanish, hamda iqlim o'zgarishi va havo ifloslanishi o'zaro ta'siri – bularning barchasi **UNESCO** tomonidan madaniy meros uchun xavf sifatida tan olingan va bu 2008-yilda maxsus siyosiy hujjat chiqishiga sabab bo'lgan.

So'nggi yillarda **Xalqaro yodgorliklar va yodgorliklar bo'yicha kengash (ICOMOS)** tomonidan nashr etilgan hisobot asosiy iqlimiy omillar, ularning ta'sir mexanizmlari va oqibatlarini mutaxassislar bilan maslahatlashuv asosida jamlagan.

Iqlim ozgarishini maxsus terminlar bilan atab uning madaniy merosga tasirini olimlar ishlab chiqqan. Unga ko'ra;

Termoklastizm — bu **harorat o‘zgarishlari** (mavsumiy va sutkalik tebranishlar, to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nuri) natijasida sirtidagi **mineral donachalarning kengayib-torayishi** natijasida yuzaga keladi. Bu esa mikro — iqlim o‘zgarishining madaniy merosga yemirilish mexanizmlari orqali ko‘rsatgan ta‘sirini, turli ilmiy tadqiqotlarda ko‘rib chiqilgan iqlimiy omillar va ularning bashorat qilingan vaqt ufqlari asosida jamlaydi.

Yog‘ingarchilikdagi o‘zgarishlar -Suv barcha inshootlar, ayniqsa tarixiy obidalar uchun eng muhim yemiruvchi omildir. Iqlim o‘zgarishi tufayli yog‘ingarchilikning ortishi tuproqning to‘yinishi, tomchilatkich va quvurlarni haddan tashqari yuklashga olib kelishi mumkin, bu esa g‘isht devorlar kabi tarixiy materiallarga namlikning chuqurroq singish xavfini oshiradi. G‘ovak materiallarga suv kirib borishi kondensatsiya yoki tuproqdagi namlik mavjudligida kapillyar tortish kuchi orqali sodir bo‘ladi. Suv kirib borishi korroziya, biologik faollik va tuz kristallanishi natijasida yuzaga keluvchi **subflorensiya** orqali materiallarning yemirilishini kuchaytiradi.

Korroziya - Ko‘proq yog‘ingarchilik, ayniqsa issiq iqlim sharoitida, metall va shishasimon materiallarning korroziyasi hamda karbonat toshlarning (masalan, ohaktosh va marmar) yuzasining yemirilishini kuchaytiradi [3]. Korroziya — bu kimyoviy jarayon bo‘lib, odatda suv va ko‘pincha tuzlar (asosan xloridlar) ta‘sirida moddalar asta-sekin yemiriladi. Ayniqsa karbonat toshlar uchun bu holat kislotali yomg‘ir va atmosferadagi karbonat angidrid (CO_2) miqdorining ko‘pligi bilan bog‘liq.

Tabiiy (toza) yomg‘irning pH darajasi taxminan 5.6 bo‘lib, bu uni ozgina kislotali qiladi va bu karbonat toshlarning yemirilishiga olib keladi — bu hodisa **karst effekti** deb ataladi. Atmosferadagi CO_2 miqdori inson faoliyati natijasida oshgani sayin, karbonat toshlarning karst yemirilishining kuchayishini prognoz qilgan.

Atmosfera ifloslanishi - ko‘pincha tarixiy binolarning tosh yuzalarida iflosliklarning to‘planishi bilan bog‘liq bo‘lib, bu ham korroziyaga olib keladi [3].

Biologik yemirilish Namlikdagi o‘zgarishlar tosh va yog‘och meros materiallarida mikroorganizmlar o‘shini ta‘sirlantiradi. Shu bois, bir qancha tadqiqotlar iliqroq iqlim sharoitida nisbiy namlikning oshishi madaniy merosning biologik yemirilishini kuchaytirishini ko‘rsatgan [3].

Namlikning uzoq davom etishi nisbiy namlik va materialdagi namlikni oshiradi, bu esa haroratning ko‘tarilishi bilan birga biologik faollik uchun qulay sharoitlar yaratadi. Bu holat tarixiy yog‘och binolarning biomassaning to‘planishi va zamburug‘lar, suvo‘tlar, mog‘orlar, likenlar hamda hasharotlar orqali yemirilishiga olib keladi [3]; termitlarning hujumi yog‘och konstruksiyalarning qulashiga ham olib kelishi mumkin va issiqroq iqlim sharoitida ularning geografik tarqalishi shimol tomon kengayishi mumkin.

Tuz kristallanishi sikllari - Eritiladigan tuzlar harorat va namlikning o‘zgarishiga qarab eriydi va qayta kristallanadi, bu esa tuz kristallanish sikllarini yuzaga keltiradi. Ba‘zi tuzlar namlanish va qurish jarayonida o‘z tuzilishini o‘zgartiradi, masalan, natriy sulfat (tenardit) va natriy sulfat dekagidrat (mirabilit). Mirabilit fazasi toshdagi g‘ovaklarga juda katta kristallanish bosimini ko‘rsatishi mumkin. Bunday takrorlanuvchi sikllar

kuchlanishga, uzoq muddatda esa yemirilishga olib keladi. Yog‘ingarchilik va haroratning o‘zgaruvchanligi, tosh materiallar ichida eriydigan tuzlar mavjudligida, tuz kristallanish sikllarining sonini ko‘paytiradi va bu esa katta darajadagi zararga olib keladi.

Binodagi material yoki konstruksiyadagi tuz miqdori ham yog‘ingarchilik ortishi va tuproqning to‘yinishi hamda kapillyar ta’sir orqali oshishi mumkin.

Nisbiy namlikdagi hatto kichik o‘zgarishlar ham zararli tuz kristallanish sikllari soniga katta ta’sir ko‘rsatadi. Nisbiy namlik ayrim eriydigan tuzlarning ho‘llanish nuqtasidan pastga tushganda, ular eritmadan kristall fazaga o‘tadi. Shikastlanish mexanizmi shundan iboratki, tuzlar kristallanganda hajm o‘zgaradi va bu materiallarga mexanik bosim o‘tkazadi — bu **subflorensiya** deb ataladi. Agar tuzlar sirtida kristallansa, bu holat artefaktlarning o‘qilishini buzadi — bu esa **efflorensiya** deb nomlanadi [3].

Qurg‘oqchilik va haddan tashqari issiqlik. Qurg‘oqchilik va haddan tashqari issiqlik yong‘inlar chiqish xavfini oshiradi. Yevropada, ayniqsa Iberiya yarimorolidagi madaniy meros obyektlari yong‘inga nisbatan ko‘proq ta’sirchan bo‘lishi prognoz qilingan.

Karst effekti – bu ohaktosh yoki boshqa eriydigan jinslarda suv ta’siri natijasida paydo bo‘ladigan tabiiy geologik shakllanishlar va ularning ta’siri.

Karst effektining arxeologik obyektlarga ta’siri:

1. **Qoldiqlarning cho‘kishi yoki yo‘qolishi** Karst jarayonlari natijasida yuzaga kelgan yer osti bo‘shliqlari, sinkhole (cho‘kma) yoki erigan bo‘shliqlar arxeologik qoldiqlarni o‘z ichiga olishi, ularni yer ostiga tushirib, qoldiqlarni yo‘qotilishiga sabab bo‘lishi mumkin.

2. **Obyektlarning shikastlanishi** Karst ta’sirida tuproq va jinslar harakatlanadi, bu esa arxeologik qatlamlar va buyumlarni yoriqlanishi, sinishi yoki butunlay buzilishiga olib kelishi mumkin.

3. **Qoldiqlarni yashirishi yoki saqlab qolishi** Ba’zan karst g‘orlari arxeologik topilmalarni tabiiy sharoitda himoya qilib, ularni uzoq vaqt saqlab qolishi mumkin. Masalan, karst g‘orlarida qadimiy insonlar yashagan izlar yoki qoldiqlar topilgan.

4. **Tuproq va suv sharoitining o‘zgarishi** Karstli hududlarda suvning tez oqishi va erigan jinslarning mavjudligi tuproq sharoitlarini o‘zgartiradi, bu esa arxeologik qazishmalarni qiyinlashtiradi yoki qo‘shimcha qiyinchiliklar tug‘diradi.

Yuqoridagi iqlim o‘zgarishlarini Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududida joylashgan madaniy meros obyektlari misolida ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, Qoraqalpog‘iston iqlimi qish qattiq sovuq, yoz qattiq issiq iqlim bo‘lib keskin continental sharoit hisoblanadi. Bu albatta antik davrlarda oddiy pishmagan gisht va devorlarga o‘z tasirini ko‘rsatmasdan qolmadi albatta. Haddan tashqari issiqlikda toshlar makro (masalan, yorilish, qurum to‘planishi, rang o‘zgarishi) va mikro (minerallik va tuzilmadagi o‘zgarishlar) degradatsiyalarga uchraydi. Bu esa ularning beqarorligiga olib keladi.

Uzoq muddatli ta’sirlar – toshlarning zaiflashuvi, tuz kristallanishi, harorat tsikllari orqali yemirilish xavfini oshiradi. Qurg‘oqchilik tuproqlarning va pishirilmagan qurilish materiallarining qurishiga, tarixiy binolar va arxeologik obyektlar poydevorlarida konstruktiv muammolarga olib keladi.

Misol uchun Tuproqqal'a yodgorligining ochilish ekspeditisiya vaqtida dala ishlari kundaligida [1] saroy zallari kuchli yog'ingarchilik sharoiti tufayli yuvilib ketilgan qurilish materiallari haqida ta'kidlab o'tgan.

Berenfeld Afrikada iqlim o'zgarishi natijasida qurg'oqchilik va cho'llanish kuchayishini, bu esa madaniy obyektlarning qum bosish yoki suv toshqinlari orqali shikastlanishiga olib kelishini bashorat qilgan. Pearson esa Avstraliya kabi qurg'oqchil hududlarda tuproq qurishi va shamol tezligining ortishi eroziya xavfini kuchaytirishini ta'kidlab, qo'shimcha tadqiqotlarga ehtiyoj borligini bildirdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida joylashgan Aqchaxanqal'a yodgorligi ochilishida kuchli shamol ta'siri va ko'p miqdorda to'plangan qum zarralari haqida aytilgan [5].

Shamol va shamol ta'sirida yomg'ir (WDR) o'zgarishlari. Shamol tezligi va yo'nalishining o'zgarishi, shuningdek, bo'ronlardagi shamol kuchayishi madaniy meros inshootlari va arxeologik ob'ektlarga katta zarar yetkazishi mumkin, bu ularning strukturasiga ta'sir ko'rsatib, qulashga olib kelishi mumkin. Shamol ifloslantiruvchi moddalar, tuzlar va qumni tashib, madaniy meros materiallarini yemiradi, ayniqsa qurg'oqchil muhitlarda eolik qum eroziyasi xavfi yuqori. Bu vaziyatni Aqchaxanqal'a obyekti sifatida ko'rib chiqadigan bo'lsak, aynan X qazish obyektida topilgan 6 metrlik devoriy rasmlar erga qulab tushgan holda topilishi fikrimiz dalili.

Shamol va WDR (shamol ta'sirida yomg'ir) qurilish materiallari va arxeologik tosh san'at asarlarini shikastlaydi, bu shamol bilan ko'chgan zarralar orqali eroziya natijasida ham yuz beradi.

WDR g'ovak materiallarga suv o'tish xavfini oshiradi, bu esa tuzlar migratsiyasiga ta'sir qilib, tarixiy binolar devorlarining rangi o'zgarishiga olib keladi.

Aqchaxanqal'a yodgorligida biologik emirilish holatlari bo'yicha termitlarning hujumi yog'och konstruksiyalarning qulashiga ham olib kelishi mumkin. 2025 yil X-qazishmada qazish jarayonida ko'pgina termitlarning mavjudligi, [7] kolonnalarida tag asos va uning ustidagi bezagi [8] saqlanib, olimlarning fikricha kolonna ustuni uchun boshqa joydan keltirilgan yog'och ishlatilganligi taqmin qilinmoqda, chunki bu zaminda ustunga qo'llanishi mumkin bo'lgan qattiq yong'oq yoki boshqa muztahkam yog'och daraxtlarning o'sishi kuzatilmagan [6]. Aynan ana shu qattiq yog'och ustun hozirda saqlanib qolinmaganligi va bundan boshqa xom qurilish materiallariga termitlar hujumi sabab bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.

Qoraqalpog'istonning janubiy qismida joylashgan bu obyektlarning iqlim sharoitini kuzatuvchi O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazi, Bo'ston stantsiyasi hisobotlari o'rganib chiqildi. Markazning Bo'ston stantsiyasi bo'yicha oxirgi 10 yillik hisobotiga ko'ra har faslning o'n kunligidagi eng yuqori ko'rsatkichlar tahlil qilindi.

2015 yil yanvar holati o'rtacha 4.8, yuqori 13.8, past temperatura -10.3, havo namligi kamomati o'rtacha 7.0, yog'ingarchilik kuzatilmagan. Aprel oyi holatiga ko'ra o'rtacha temperatura 17.0, havo namligi 30.0, yog'ingarchilik mug'dori faqat 10 daqiqa

kuzatilgan. Iyul oyi holatiga ko‘ra havo temperaturasining eng yuqori ko‘rsatgichi 45.2, havo namligi kamomati 78.3, shamol esishi sekundiga 8 metr, yog‘ingarchilik mug‘dori kuzatilmagan. Noyabr oyi holatiga ko‘ra havo temperaturasi 15.2 daraja, havo namligi kamomati 83, shamol esishi 10 daraja.

2020 yil yanvar oyining uchinchi o‘n kunligi holatiga ko‘ra eng yuqori temperatura 11.5 darajada, havo namligi kamomati 8.3, shamol sekundiga 7 metr esishi, yog‘ingarchilik mug‘dori 6 marotaba kuzatilgan. Aprel oyining uchinchi o‘n kunligi holatiga ko‘ra eng yuqori temperatura 33.2, havo namligi kamomati 37.7, shamol sekundiga 11 metr esishi, yog‘ingarchilik mug‘dori 4 marta kuzatilgan. Iyul oyi holati bo‘yicha havo temperaturasi 39.5, havo namligi kamomati 56.6, shamol sekundiga 20 metr esishi, yog‘ingarchilik mug‘dori 2 marta kuzatilgan. Noyabr oyi holati bo‘yicha havo temperaturasi 21.0, havo namligi kamomati 18.4, shamol sekundiga 11 metr esishi, yog‘ingarchilik mug‘dori 5 marta kuzatilgan.

2025 yil yanvar oyi holatiga ko‘ra havo temperaturasi -10.6, havo namligi kamomati 8.2, shamol sekundiga 13 metr esishi, qor 4 marta yog‘ishi kuzatilgan. Aprel oyining uchinchi o‘n kunligi holatiga ko‘ra havo temperaturasi 38.8, havo namligi kamomati 56.7, shamol sekundiga 15 metr esishi, yog‘ingarchilik mug‘dori 7 marta kuzatilgan. Iyun oyi holatiga ko‘ra havo temperaturasi 42.0, havo namligi kamomati 68.3, shamol sekundiga 12 metr esishi, yog‘ingarchilik mug‘dori kuzatilmagan. [9].

O‘zbekiston Respublikasi Hidrometeorologiya xizmati markazi, Bo‘ston stantsiyasi hisoboti bo‘yicha shamol esishi yo‘nalishi quydagicha kuzatilgan.

Tuproqqaqal'a yodgorligi

Aqchaxanqal'a yodgorligi

Aqchaxanqal'a yodgorligi qazish natijasida topilgan

ADABIYOTLAR:

1. S.P.Tolstov “Qadimgi Xorazm tsivilizatsiyasini izlab”, X.: 2018 y.
2. Prepared by the International Committee for the Management of Archaeological Heritage (ICAHM) and approved by the 9th General Assembly in Lausanne in 1990.
3. P.Brimblecombe and C.M.Grossi, I.Horris. “Climate change critical to cultural heritage”. London.; 2006. 387-393.
4. **Hellin Phillips. “The capacity to adapt to climate change at heritage sites The development of a conceptual framework”** March 2015. 118-125
5. Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан Каракалпакский научно исследовательский институт гуманитарных наук Сиднейский университетю Отчёт об археологических исследованиях 2022 года на городище Акшахан кала. 6-7 с
6. 2025 yil 26 avgust dala ishlari kundaligidan, T.f.f.d. phd A.Toreniyazov ma'lumoti
7. 2025 yil 26 avgust dala ishlari kundaligidan, qazish natijalari.
8. 2025 yil 26 avgust dala ishlari kundaligidan, A.Bekbauliev ma'lumoti.
9. Qoraqalpog'istonning janubiy qismida joylashgan bu obyektlarning iqlim sharoitini kuzatuvchi O'zbekiston Respublikasi Hidrometeorologiya xizmati markazi, Boston stantsiyasi 2015-2025 yillar hisobotlari.